

**АНТОНИМИЧЕСКИЕ ОППОЗИЦИИ В ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ XIX ВЕКА
(НА МАТЕРИАЛЕ ЛИРИКИ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА)**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6045104>

Барноева Самарабону Учкун кизи

5A120102-Лингвистика: русский язык 2 курс магистр

Болтаева Манзура Шариповна

старший преподаватель

Бухарский Государственный университет

Аннотация: *Эта статья написана русским писателем М.Ю.Лермонтова об умелом использовании антонимов. Лирическая экспрессия как раннего, так и зрелого Лермонтова поддерживается употреблением слов с качественно-эмоциональными значениями. Именно они определяют образное движение лирической темы. Художественный эффект достигается безыскусственной простотой речи с ее опорой на живые нормы книжного и разговорного языка. Слова стягиваются в пары, в устойчивые сочетания либо по признаку их смыслового или стилистического соответствия, либо, напротив, вследствие их расхождения.*

Ключевые слова: *лирическая экспрессия, употребление слов с эмоциональным значением, лирическая тема, антоним, художественная речь.*

Герой поэзии Лермонтова смел и вольнолюбив, он жаждет нового, он романтик. Но увлечение романтизмом — отражение не жизненного, а духовного опыта поэта. Лирический герой предстает как герой своего времени, он выражает в себе самые важные черты целого поколения, он — образ поколения, он узнаваем и нужен современникам. В лирическом герое всегда есть черты, свойственные многим людям, в какое бы время они ни жили. А лермонтовский герой становится нужен не только современникам, но и последующим поколениям.

Лирический герой Лермонтова уникален. Он удивительно цельный, это единая личность, проходящая через всю лирику поэта. Не каждый поэт может похвастаться этим, даже у Пушкина лирический герой меняется на протяжении творческого пути.

Мир лирического героя Лермонтова составляет постоянная и напряженная борьба полярно противоположных начал:

- он мечтает о свободе, но в тоже время говорит о ее отсутствии;

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

- он хотел бы любить, но любовь трагична;
- хотел бы почувствовать единство с миром, а вместо этого бросает вызов обществу;
- хотел бы почувствовать себя частью жизни, но ощущает глубочайшее одиночество;
- хотел бы ощутить единство с миром природы, но понимает, что человеку нет места в ее гармонии;
- постоянно чувствует стремление к вере и обращается к поиску Бога, но и здесь его ждет разочарование.

Принцип контраста является одним из ведущих в творчестве М.Ю.Лермонтова, определяющим его индивидуальный стиль. Углубленное изучение личности поэта позволяет говорить о том, что эта черта стиля в конечном счете есть отражение особенностей творческого мышления поэта, склада его ума и характера: «Безверие и вера, скептицизм и мечтательность, тоска по идеалу и вызывающий цинизм, любовь и ненависть, трагизм отчаяния и мужество борьбы, суровость бойца и детская незащищенность, стремление к покою и жажда бурь, - вот лишь некоторые из характерных «душевных антиномий» личности Лермонтова, придающих ей особую исключительность и неповторимость», - писал Б.Т. Удодов

В.И.Коровин отмечает: «Реальные противоречия русской жизни были поэтически осмыслены Лермонтовым в духе философских исканий его времени. С этой точки зрения лирика Лермонтова принципиально философична. Ни одно жизненное явление, отображаемое поэтом, не может быть понято вне центральных философских идей эпохи. Специфика лермонтовской лирики в антиномичности, в неразрешенности идейных и духовных конфликтов между небом и землей в душе самой личности, где действуют противоположные и абсолютно непримиримые силы: вера противоречит опыту, чувство -- размышлению, идеал -- реальности. Ареной неприкрытой и жестокой борьбы становится и мироздание в целом, и современное общество, и отдельная человеческая личность»

Центральным образом лермонтовской лирики юношеского периода становится образ лирического героя, открыто противостоящего враждебному окружению. У Лермонтова немного стихотворений, в которых даны точные приметы внешнего мира и конкретно обоснована суть социальных претензий к нему лирического героя. Противоположность внутреннего мира героя и внешнего вырисовывается скорее в сфере общественного и частного бытия. Поначалу противоречие между героем и миром носит моральный характер, но затем углубляется и расширяется, захватывая в свою орбиту все сферы мироощущения героя. Критика внешнего мира ведется либо открыто, путем непосредственного выражения чувств героя, либо скрыто, путем описания

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

глубины и значительности его психологии. Выражение этой противоположности достигается поэтом за счет употребления антонимов.

В произведениях Лермонтова разнообразно представлена прежде всего антитеза - стилистическая фигура, в которой наиболее ярко проявляется содержательная сущность антонимов в результате их резкого противопоставления.

Таким образом, специфика лермонтовской лирики заключается прежде всего в ее антиномичности, а истоки - в противоречиях современной поэту жизни, в которой важнейшими являются неразрешенность идейных и духовных конфликтов между небом и землей в душе самой личности, где действуют противоположные и абсолютно непримиримые силы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. *Мирский Д. С.* История русской литературы с древнейших времен до 1925 года. London, 1992. С. 212.
2. См.: *Шмелев Д. Н.* Избранные труды по русскому языку. М., 2002. С. 690.
3. Особенное значение в последние годы приобретает также "прозаическая", сниженно разговорная речь.